

Strokovni članek
UDK 347.66:347.9(497.4)

Nujno dedovanje (in z njim povezani instituti) v slovenski sodni praksi

SABINA PAVLIN
doktorica pravnih znanosti,
(samostojna) odvetnica

Povzetek

Avtorica analizira več pomembnih sodnih odločb Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (VSRS) in Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki so bile v objavljene v zadnjih 15 letih na temo nujnega dedovanja in z njim povezanih institutov ter po mnenju avtorice bistveno pripomorejo k razvoju prava na tem področju. Pri tem se osredotoča na temo daril, ki se jih po zakonu prišteva k čisti vrednosti zapuščine zaradi ugotavljanja obračunske vrednosti zapuščine, ki je osnova za določanje nujnih deležev, s posebnim poudarkom na sodnih odločbah, v katerih je VSRS presojalo (ne)odplačnost pogodb o dosmrtnem preživljanju in pogodb o preužitku, ter novejša sodne odločbe glede instituta izločitve iz zapustnikovega premoženja v korist njegovih potomcev iz 32. člena Zakona o dedovanju, ki prav tako pomembno vpliva na izračun nujnega deleža. Avtorica opozarja tudi na nepravilno dopuščanje ničnostne sankcije za primer prikrajšanja nujnega deleža v sodobni slovenski sodni praksi in nepotrebno vnašanje problema ustavnosti pravice do nujnega deleža v sodne odločbe VSRS, v katerih se obravnava (le) vprašanje (ne)odplačnosti pogodb o dosmrtnem preživljanju oziroma pogodb o preužitku. Na koncu analizira dve novejši sodni odločbi v zvezi z dedno ne vrednostjo in razdedinjenju nujnih dedičev.

Ključne besede: nujno dedovanje, novejša sodna praksa Vrhovnega in Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Necessary Succession (and Related Institutions) in Slovenian Case Law

Abstract

The article analyses several important judicial decisions of the Supreme Court of the Republic of Slovenia (SCRS) and the Constitutional Court of the Republic of Slovenia issued over past

fifteen years on compulsory succession and related institutes and, in the author's opinion, have significantly contributed to the development of the law in this area. It focuses on the subject of gifts which, under the law, are to be added to the net value of the estate for the purpose of determining the accrued value of the estate, which is the basis for the determination of the necessary shares, with particular emphasis on the judicial decisions in which the SCRS has considered the (non)payment of lifetime maintenance and survivorship contracts, as well as recent judicial decisions on the institution of the exclusion of a decedent's estate in favour of their descendants under the Article 32 of the Succession Act, which also significantly impacts the calculation of the forced share. The article also draws attention to the incorrect admission of the nullity sanction for the deprivation of the forced share in contemporary Slovenian case law and the unnecessary introduction of the problem of the constitutionality of the right to the forced share into the decisions of the SCRS, which deal (only) with the issue of the (non)payment of lifetime maintenance or survivorship contracts. Finally, it analyses two recent court decisions concerning incapacity to inherit and on the disinheritance of forced heirs.

Keywords: necessary succession, recent case law of the Supreme Court and the Constitutional Court of the Republic of Slovenia

1. Uvod

Leta 2012 je pri založbi Uradni list Republike Slovenije izšlo moje delo Nujni dediči. V njem sem analizirala zgodovinski razvoj in veljavno ureditev slovenske pravice do nujnega deleža, ker je bilo poglobljene domače literature na tem področju malo, težav v praksi pa precej. Z upoštevanjem dejstva, da primeri iz sodne prakse z močjo uporabljene argumentacije vežejo sodišča pri odločanju v podobnih primerih, sem si v njem prizadevala zajeti vse najpomembnejše sodne odločbe in načelna pravna mnenja ter se do njih opredeliti, vendar sem to lahko naredila le glede tistih, ki so bile izdane do začetka junija 2010, ko sem končala pisanje navedenega dela. Zato je to moje delo že približno 15 let zamrznjeno v času, ki v pogledu nujnega dedovanja in z njim povezanih institutov ni nujno enak današnjemu, saj so se v vmesnem času pred rednimi sodišči in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije pojavila pomembna pravna vprašanja, na katera so sodniki odgovorili z več novimi razlagami teh (starih) institutov.

V tem prispevku želim odmrzniti čas nujnega dedovanja in z njim povezanih institutov, ki sem ga (lahko) zajela v svojem prej navedenem delu iz leta 2012. S pomočjo sodobne tehnologije sem najprej poiskala in prebrala vse objavljene sodne odločbe Vrhovnega in Ustavnega sodišča Republike Slovenije od vključno junija 2010 do dneva pisanja tega prispevka (13. aprila 2025), ki so se kakorkoli dotaknile instituta nujnega dedovanja, potem pa naredila (razmeroma strog) izbor tistih, ki jih štejem za pomemben korak k razvoju prava v tem času na tem področju, in se mimogrede ob kakšno od prebranih sodnih odločb tudi »spotaknila«, da bi (morda) tako preprečila nadaljnje nepotrebno »razjedanje« pravne varnosti strank na tem področju.

2. Ugotavljanje obračunske vrednosti zapuščine zaradi ugotovitve morebitnega prikrajšanja nujnega deleža

2.1. Osnovni pojmi

Zaradi varovanja položaja nujnega dediča Zakon o dedovanju (ZD)¹ v 28. členu natančno predpisuje način ugotavljanja vrednosti zapuščine, na podlagi katere se izračuna nujni delež. Kot osnova za končni izračun vrednosti nujnega deleža vsakega posameznega nujnega dediča, s tem pa tudi kot osnova za ugotavljanje skupnega nujnega (rezerviranega) in razpoložljivega dela zapuščine se uporablja tako imenovana obračunska vrednost zapuščine. To dobimo, če k vrednosti čiste zapuščine, ki jo dobimo, če od resnične vrednosti aktivnega premoženja (aktive zapuščine) odbijemo vrednost zapustnikovih dolgov in nekaterih dolgov zapuščine ter stroške za zapustnikov pogreb (pasiva zapuščine), dodamo vrednost nekaterih daril, ki jih je zapustnik poklonil v času življenja. Zapustnik lahko namreč tudi z darili *inter vivos* zaobide predpise o nujnem deležu in tako izigra nujne dediče. Zato je treba za namene izračuna nujnega deleža (računsko) rekonstruirati premoženjsko stanje, kot bi obstajalo v trenutku zapustnikove smrti, če ta ne bi že za časa svojega življenja (vsaj delno) neodplačno razpolagal s svojim premoženjem. Če se na podlagi obračunske vrednosti zapuščine ugotovi, da so zapustnikova oporočna razpolaganja ali/in njegova darila *inter vivos* zarezala v nujni del zapuščine, lahko nujni dediči zaradi odprave prikrajšanja njihovih nujnih deležev zahtevajo najprej zmanjšanje zapustnikovih oporočnih razpolaganj in po potrebi tudi še vrnitev zapustnikovih daril (prvi odstavek 34. člena ZD).

Četrty in peti odstavek 28. člena ZD določata, da moramo pri ugotavljanju obračunske vrednosti zapuščine čisti vrednosti zapuščine dodati vrednost vseh daril, ki jih je zapustnik na kakršenkoli način del tistemu, ki bi po zakonitem dedovanju prišel v poštev kot dedič (pa tudi vrednost daril, danih dedičem, ki se odpovedujejo dediščini, in tistih daril, za katera je zapustnik odredil, naj se ne vračunajo dediču v njegov dedni delež), ter vrednost daril, ki jih je zapustnik v zadnjem letu svojega življenja dal drugim osebam, ki niso zakoniti dediči, razen običajnih manjših daril. To pomeni, da moramo pri darilih razlikovati, ali gre za darila zakonitim dedičem ali osebam, ki niso zakoniti dediči. Vrednost daril, danih zakonitim dedičem, se prišteje k vrednosti čiste zapuščine ne glede na to, kdaj so bila dana (četrty odstavek 28. člena ZD), vrednost daril, ki so bila dana drugim osebam, pa le, če jim jih je zapustnik dal v zadnjem letu svojega življenja (peti odstavek 28. člena ZD), pri čemer v teoriji in sodni praksi ni bilo nikoli sporno, da se lahko za obdarjenca iz četrtega odstavka 28. člena ZD šteje samo oseba, ki je po zakonskem dednem redu poklicana k dedovanju, torej zakoniti dedič *in concreto*, saj

¹ Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78, ter Uradni list RS, št. 17/91, 13/94, 40/94, 82/94, 117/00, 67/01, 83/01, 73/04, 31/13, 99/13, 63/16 in 102/24.

določba četrtega odstavka 28. člena ZD govori o prištevanju vrednosti vseh daril, ki jih je zapustnik na kakršenkoli način dal tistemu, »ki bi po zakonitem dedovanju prišel v poštev kot dedič«. Tako se darilo, ki ga je zapustnik dal osebi, ki ima lastnost zakonitega dediča *in abstracto*, po zakonskem dednem redu pa ni poklicana k dedovanju, ne prišteje k vrednosti zapuščine, na podlagi katere se izračunava nujni delež, razen če ni bilo dano v zadnjem letu zapustnikovega življenja, saj se ta oseba šteje za »drugo osebo« oziroma drugega obdarjenca iz petega odstavka 28. člena ZD.

2.2. Pojem dediča iz četrtega odstavka in druge osebe iz petega odstavka 28. člena ZD

Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju VSRS) je v **sodbi v zadevi II Ips 230/2017 z dne 6. decembra 2018** obravnavalo vprašanje, ali se kot zakoniti dedič *in concreto* v smislu četrtega odstavka 28. člena ZD šteje dedič, ki umre pred zapustnikom, ali gre za »drugo osebo« po petem odstavku 28. člena ZD. Obravnavalo je zahtevo za vrnitev darila, ki ga je zapustnica več let pred svojo smrtjo dala svojemu sinu, ki je umrl pred njo, usmerjeno proti obdarjenki zapustničinega sina, ki je bila kot njegova žena hkrati tudi njegova univerzalna pravna naslednica. Zaključilo je, da bi razlaga, po kateri bi se tak dedič štel za zapustnikovega zakonitega dediča *in concreto* v smislu četrtega odstavka 28. člena ZD, za kar se je zavzemala tožnica, nasprotovala ustavni pravici do zasebne lastnine in dedovanja (33. člen Ustave RS) in 1. členu prvega protokola k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (ki določa, da ima vsaka fizična ali pravna oseba pravico do mirnega uživanja svojega premoženja), in zato potrdilo odločitev nižjih sodišč, da se zahteva tožnice (zapustničine hčere) zavrne kot neutemeljena. Po razlagi VSRS ustanova nujnega deleža namreč že sama po sebi posega v zapustnikovo svobodo testiranja (ki je neločljiv del zapustnikove lastninske pravice), pri pravni ustanovi vračanja daril zaradi prikrajšanja nujnega deleža pa je ta poseg še hujši. Posega namreč tako v zapustnikovo svobodo razpolaganja *inter vivos* kot tudi v lastninsko pravico obdarjenca. V obravnavanem primeru, ko je bilo darilo dano naprej tretji osebi, pa bi pomenil še (nedopusten) poseg v lastninsko pravico nadaljnjega pridobitelja (tretje osebe), in to celo mimo omejitve iz petega odstavka 28. člena ZD, s tem pa tudi (vsaj v delu, v katerem je šlo za pravnoposlovni prenos) v varnost pravnega prometa.

2.3. Presoja odplačnosti pogodb o dosmrtnem preživljanju in pogodb o preužitku

V zvezi s pojmom darila, ki je v ZD postavljen zelo široko (saj z darilom po 29. členu ZD razumemo vsak neodplačni prenos pravice iz zapustnikovega premoženja v dedičevo premoženje), v zapuščinskih postopkih pogosto pride do spora o odplačnosti oziroma neodplačnosti

zapustnikovega razpolaganja v obliki pogodbe o dosmrtnem preživljanju (ali pogodbe o preužitku). Te pogodbe praviloma sicer ne moremo šteti za darilo, saj gre za odplačno (onerozno) pogodbo, ker med pogodbenima strankama nastane dvostransko (bilateralno, sinalagmatsko) obligacijsko razmerje. Preživljalec je zavezan do smrti preživljati drugega pogodbenika ali koga drugega (preživljanca), drugi pogodbenik pa je zavezan s trenutkom svoje smrti prenesti nanj svoje premoženje ali del tega premoženja, ki obstaja ob sklenitvi pogodbe in ki obsega tudi nepremičnine (prvi odstavek 557. člena Obligacijskega zakonika – OZ).² To premoženje pomeni plačilo preživljalcu za preživljanje do smrti in je po vrednosti natančno določeno. Drugače je z vrednostjo preživjalčeve obveznosti. Konkretnega obsega in trajanja obveznosti preživjalca, torej vrednosti njegove izpolnitve, ni mogoče vnaprej oceniti. Preživljanec je lahko vse do svoje smrti zdrav in samostojen ali pa ga bolezen priklene na posteljo in več let potrebuje stalno nego preživjalca. Gotovo je, da bo umrl, ni pa gotovo, kdaj se bo to zgodilo. Ker ni mogoče določiti trenutka preživljančeve smrti, pogodbeni stranki ne moreta vedeti, kakšen bo ekonomski in pravni izid pravnega posla oziroma kakšne koristi in obveznosti bo imela vsaka od njiju. Zato ima pogodba o dosmrtnem preživljanju elemente tveganja oziroma aleatornosti³ in je že samo zato ni mogoče enačiti z darilom. Ker gre za tvegan posel, ni treba, da se vrednost izročnega premoženja ujema z vrednostjo preživljanja.

V sklepu VSRS v zadevi II Ips 284/2013 z dne 20. avgusta 2015 je sodišče poudarilo, da načela enake vrednosti dajatev (kot je lastna tipičnim ekonomskim poslom) pri tovrstnih pogodbah praviloma ni mogoče uporabiti tudi zato, ker je razmerje med pogodbenikoma zaupno oziroma osebno, zaradi česar preživjalčevega izpolnitvenega ravnanja ni mogoče neposredno odraziti v denarju oziroma moramo pri vrednotenju teh ravnanj vedno upoštevati tudi kontekst preživjalčevega človeškega razmerja do preživljanca. V bistvenem gre za enak pristop, kot ga je imelo VSRS tudi že pred tem, saj je tudi v več starejših zadevah od te poudarjalo, da ima sklenitev pogodbe o dosmrtnem preživljanju pogosto močnejšo moralno komponento od premoženjske oziroma da je lahko subjektivna vrednost preživljanja za preživljanca celo večja, kot je matematično izračunana vsota vrednosti posameznih preživjalčevih dajatev in storitev v obdobju od začetka preživljanja do izteka pričakovane življenjske dobe preživljanca.⁴ Poleg tega se moramo v teh primerih vprašati, kakšen je bil namen pogodbenikov in ali je bila sestavni del pogodbene podlage preživljančeva odmena za preteklo skrb, še izhaja iz sklepa VSRS II Ips 284/2013.

² Uradni list RS, št. 83/2001, 32/2004, 28/2006, 40/2007, 64/2016 in 20/2018.

³ Tvegana ali aleatorna pogodba iz lat. *alea* – kockanje, igra na srečo.

⁴ Glej sodbe VSRS v zadevah II Ips 583/92 z dne 17. marca 1993, II Ips 160/93 z dne 28. oktobra 1993, II Ips 464/99 z dne 29. marca 2000, II Ips 539/2006 z dne 28. januarja 2009, II Ips 850/2007 z dne 9. oktobra 2008 in II Ips 791/2008 z dne 4. decembra 2008.

Tipična kavza, ki ustreza pogodbi o dosmrtnem preživljanju, je *causa acquirendi*. Če sta imela pogodbenika darilni namen, potem ni šlo za tipično kavzo, ki ustreza odplačnim pogodbam, temveč za *causa donandi*, značilno za darilne pogodbe. In tudi glede tega gre v bistvenem za enak pristop, kot ga je imelo VSRS že pred presojo te zadeve, saj je tudi že v starejših zadevah od te poudarjalo, da je za vprašanje, ali imajo dediči pravico izpodbijati pogodbo o dosmrtnem preživljanju, (edino) relevanten poslovni namen strank ob njeni sklenitvi,⁵ in da lahko pogodbenika s pogodbo poračunata že opravljene medsebojne datjave in storitve iz preteklosti ter da se tudi v takem primeru šteje pogodba o dosmrtnem preživljanju za odplačno.⁶ Kljub temu ima sklep II Ips 284/2013 v razmerju do omenjenih starejših sodnih odločb bistveno dodano vrednost. Vsebuje namreč zahtevo po vsakokratni celostni obravnavi posameznih primerov te vrste. Poudarja, da pogodbeni stranki običajno tako ali tako ne moreta vedeti, koliko časa bo moral preživljalec izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti (razen izjemoma, ko preživljancu »smrt že gleda v obraz« in je le še vprašanje dni, kdaj bo nastopila), na odplačnost pogodbe pa lahko kažeta tudi subjektivna vrednost preživljanja za preživljanca in preživljančeva odmena za preteklo skrb, pri čemer ni nujno, da vzajemna pogodbena kavza izhaja iz pogodbe oziroma da je v pogodbi izrecno zapisana. Ugotoviti jo je mogoče tudi iz drugih okoliščin življenjskega primera. Pomembno je, da gre lahko za darilo kvečjemu šele, ko sodišče izključi vse navedene elemente odplačnosti te pogodbe.

V zvezi z vprašanjem aleatornosti in s tem odplačnosti pogodbe o dosmrtnem preživljanju je zanimiv tudi poznejši **sklep VSRS v zadevi II Ips 92/2020 z dne 20. januarja 2021**, v katerem je sodišče obravnavalo pogodbo o dosmrtnem preživljanju, sklenjeno med zakoncem v času, ko je preživljancu »smrt gledala v obraz«, saj je bil ob sklenitvi pogodbe na smrt bolan oziroma so mu bili dnevi dobesedno šteti. Večinska odločitev je bila, da pogodba ni imela potrebnega elementa aleatornosti, ker je bilo ob sklenitvi pogodbe samo še vprašanje tednov, kdaj bo smrt potrkala na vrata, in je bilo zato preživljalkino tveganje zanemarljivo v razmerju do premoženja, ki ji ga je izročil njen mož po tej pogodbi (več nepremičnin, med drugim vikend na morju in stanovanje, ter dve osebni vozili). Zanimiva je predvsem zato, ker je vrhovna sodnica mag. Betetto, ki se s tako odločitvijo ni strinjala, v odklonilnem ločenem mnenju poudarila, da se sicer pogosto izkaže, da pogodba o dosmrtnem preživljanju prikriva darilni namen, ter da so pogosti primeri zlorabe, ko preživljalec izrabi preživljančevo stisko ali psihofizično stanje, vendar da se je v obravnavanem primeru preživljalka s pogodbo zavezala k paliativni oskrbi moža v domačem okolju, ki po njenem mnenju presega zakonsko predpisano oziroma običajno pomoč zakoncu in s katero je njen mož prejel neizmerljivo in neprecenljivo

⁵ Glej sodbi VSRS II Ips 539/2006 z dne 28. januarja 2009 in II Ips 791/2008 z dne 4. decembra 2008.

⁶ Glej sodbe VSRS II Ips 515/97 z dne 25. februarja 1999, II Ips 189/2005 z dne 15. marca 2007, II Ips 791/2008 z dne 4. decembra 2008, II Ips 539/2006 z dne 28. januarja 2009, II Ips 381/2006 z dne 29. januarja 2009 in II Ips 246/2016 z dne 19. julija 2018.

»vrednost« preživljanja (skrb in podporo najdražje osebe in imeti možnost umreti doma), ki ustreza subjektivni vrednosti preživljanja, ki kot argument aleatornosti (in s tem odplačnosti) pogodbe o dosmrtnem preživljanju ni tuja slovenski sodni praksi.

Vrhovna sodnica mag. Betetto ima po svoje prav. Če je v več zadevah VSRS pred tem zadoščala izkazana subjektivna vrednost preživljanja za preživljanca, ki je ni mogoče ovrednotiti v denarju oziroma je celo neprecenljiva, kar z drugimi besedami pomeni, da ne more biti nesorazmerna z vrednostjo izročene premoženja, ni najbolj razumljiv večinski zaključek, da se predmetna pogodba o dosmrtnem preživljanju kljub temu šteje za netvegano oziroma neodplačno, in to prav zaradi obstoja nesorazmernosti med vrednostjo premoženja, ki ga je preživljanec izročil zaradi preživljanja, in vrednostjo preživljanja. Toda vendarle gre za specifičen primer v razmerju do drugih, ki so do tedaj prišli pred VSRS. V tem primeru je bila namreč nesorazmernost med obema vrednostma že ob sklenitvi pogodbe tako očitna, da je bilo nemogoče sklepati, da sta imela pogodbenika ob sklenitvi pogodbe vzajemni namen (*causa acquirendi*). Če je bil čas smrti določljiv, ni bilo tveganja, ki je tipičen element pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Če ni bilo tveganja, pa sta lahko pogodbenika imela pri njeni sklenitvi le darilni namen (*causa donandi*).

Tozadevno je bila precej manj sporna **sodba VSRS v zadevi II Ips 36/2023 z dne 20. septembra 2023**, saj je sodišče v njej sprejelo soglasno odločitev, da prvina negotovosti glede obsega preživljalkinih obveznosti ni bila povsem izključena, čeprav je smrt preživljanke nastopila le šest dni po sklenitvi pogodbe o dosmrtnem preživljanju, ker je za preživljanko ob sklenitvi te pogodbe »še obstajalo medicinsko utemeljeno upanje«. Drugače kot v zadevi II Ips 92/2020, v kateri je bil preživljanec ob sklenitvi pogodbe v terminalni fazi bolezni, mesec dni po prekinitvi zdravljenja s kemoterapijo ter bil dan po sklenitvi pogodbe napoten v paliativno ambulantno, »ko je torej medicina dvignila roke in ko bi ga lahko rešil le še čudež«, v tem primeru »ne medicinsko osebje ne toženka niso vedeli, da bo smrt nastopila tako kmalu«, kar je pomenilo, da pogodbeni stranki ob sklenitvi pogodbe – drugače kot pri pogodbenih strankah v zadevi II Ips 92/2020 – nista mogli vedeti, koliko časa bo morala toženka izpolnjevati pogodbene obveznosti, kar pomeni, da je obstajalo vsaj nekaj tveganja, značilnega za odplačno pogodbo o dosmrtnem preživljanju.

Glede pojma darila po ZD v zvezi s pogodbami o dosmrtnem preživljanju oziroma prežitekarskimi pogodbami je zanimiva tudi **sodba VSRS v zadevi II Ips 111/2017 z dne 11. oktobra 2018**, v kateri je sodišče obravnavalo darilno pogodbo, za katero je tožnica trdila, da je dejansko pogodba o prežitku, ker je z njo prevzela obveznost trpeti dosmrtni užitek svojega moža na nepremičnem premoženju, ki se je v pogodbi izročalo njej. Zaključilo je, da tožnica s tem ni prevzela nobenih nasprotnih obveznosti (dajatev ali storitev), ki so značilne za pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Pogodbeni interes pri omenjenih pogodbah je namreč zagotovitev dosmrtno eksistence ene stranke v zameno za njeno premoženje. Prevze-

mnikove obveznosti se sicer lahko dogovorijo tudi z zagotovitvijo stanovanjskega prostora in/ali s prepustitvijo uživanja določenega zemljišča, vendar se te štejejo kot nasprotna odplačana izpolnitev le, kadar preužitkar s svojimi prejemki ne zmore več vzdrževati svojih nepremičnin, lahko pa se preživlja. Tožnica pa v obravnavani zadevi ni dokazala, da bi bila dolžna vzdrževati nepremičnini, ki ju je mož izročil s pogodbo, oziroma da bi v zvezi s tema nepremičninama prevzela kakršnekoli finančne obveznosti, kaj šele, da bi bilo med njo in njenim možem dogovorjeno, da ga bo v primeru starosti ali bolezni oskrbovala ali preživljala.

2.4. Izločitev v korist potomcev (32. člen ZD)

Pri ugotavljanju vrednosti zapuščine, na podlagi katere se izračuna nujni delež, moramo v nekaterih primerih iz zapustnikovega premoženja izločiti premoženje, ki v resnici ni zapustnikovo, čeprav je del popisa zapustnikovega premoženja. Na zahtevo zapustnikovih potomcev, ki so živeli skupaj z zapustnikom, moramo iz zapuščine izločiti vse, kar so ti s svojim delom, zaslužkom ali kako drugače prispevali k povečanju ali ohranitvi zapustnikovega premoženja (32. člen ZD). V korist preživelega zakonca in zapustnikovih potomcev mora sodišče po uradni dolžnosti iz zapuščine izločiti gospodinjske predmete, če niso večje vrednosti (33. člen ZD), v korist dajalca pomoči pa tudi vrednost pomoči, ki jo je zapustnik prejemal v skladu s predpisi o socialnem varstvu (128. člen ZD). Zaradi teh izločitev iz zapustnikovega premoženja se seveda zmanjša vrednost zapuščine, na podlagi katere se izračuna nujni delež in ugotovi morebitno njegovo prikrajšanje. Zato vse omenjene izločitve pomembno vplivajo na ustanovo nujnega dedovanja. Vendar bom v nadaljevanju obravnavala samo izločitveni zahtevek po 32. členu ZD (tj. izločitev v korist potomcev). Objavljena sodna praksa je namreč glede te izločitve posebej pestra, glede preostalih izločitev pa je pravzaprav ni.

Člen 32 ZD se glasi:

»(1) Zapustnikovi potomci in posvojenci ter njihovi potomci, ki so živeli skupaj z zapustnikom in mu s svojim delom, zaslužkom ali kako drugače pomagali pri pridobivanju, imajo pravico zahtevati, da se jim iz zapustnikovega premoženja izloči del, ki ustreza njihovemu prispevku k povečanju ali ohranitvi vrednosti zapustnikovega premoženja. (2) Tako izločeni del ne spada v zapuščino in se ne upošteva pri izračunavanju nujnega deleža in se tudi ne vračuna dediču v njegov dedni delež.«

Pomoč pri pridobivanju je lahko različna, vendar kot pomoč ne veljajo le posamična vlaganja v smislu gradnje na tujem (prednikovem) zemljišču, s katerimi si potomec zagotovi bivališče. Tako je bilo razsojeno v **sodbi VSRS v zadevi II Ips 156/2013 z dne 9. aprila 2014**, v kateri je sodišče obravnavalo zahtevek potomca, ki si je z nadzidavo prednikovega že obstoječega objekta zgolj uredil bivališče na nepremičnini svojega prednika, ne da bi deloval ali vlagal skupaj z njim, in v **sodbi VSRS v zadevi II Ips 213/2017 z dne 15. marca 2018**, v katerem je so-

dišče obravnavalo zahtevek potomca, ki si je prav tako z določenimi vlaganji v hišo in dvorišče svojih staršev zgolj uredil bivališče, ne pa bi deloval ali vlagal skupaj z njimi. V obeh primerih je bilo pomembno, da med potomcem in prednikom ni bilo dejanske pridobitne skupnosti.

Menim, da je pomemben premik pri razvoju prava na tem področju prinesla **sodba VSRS v zadevi II Ips 300/2012 z dne 9. aprila 2014**. V njej je namreč sodišče razsodilo, da je treba (ob ustreznih trditveni podlagi) presoditi, ali je zapustnikovo premoženje zaradi potomečve uporabe morda prikrajšano (oziroma ali bi bilo zapustnikovo premoženje večje, če ga potomec ne bi uporabljal), oziroma da morajo biti vlaganja potomca v zapustnikovo premoženje večja ali vsaj enaka koristim, ki jih je imel potomec od uporabe zapustnikovega premoženja. Ni pa treba ugotavljati, ali je bil potomec zaradi uporabe prednikove stvari obogaten.

Pravica do izločitve ni pravica do neke določene (skupine) stvari (na primer do stvari, ki jo je upravičenec kupil s svojim prispevkom), temveč pravica do dela zapuščine, ki po vrednosti ustreza vrednosti prispevka k povečanju zapustnikovega premoženja, kar pomeni, da je lahko predmet izločitve praviloma le alikvotni del zapuščine.⁷ Vendar lahko sodišče izjemoma odloči, da se upravičencu namesto alikvotnega dela zapuščine dodelijo posamezne premične ali nepremične stvari ali skupine stvari, pri čemer bo tak zahtevek utemeljen le, če za to obstaja »upravičena potreba« (analogna uporaba določbe prvega odstavka 147. člena ZD).⁸ Sploh pa mora upravičenec to svojo zahtevo zadostno obrazložiti, saj je do posamične premične ali nepremične stvari ali skupine stvari upravičen le izjemoma. V **sklepu VSRS v zadevi II Ips 633/2009 z dne 17. maja 2012** ter **sodbi in sklepu VSRS v zadevi II Ips 309/2014 z dne 16. julija 2015** tožnika tega nista storila. Zato sodišče njenega zahtevka na koncu sploh ni moglo obravnavati po 32. členu ZD, temveč kot navaden obligacijski (obogatitveni) zahtevek iz naslova vlaganj (ki je podvržen splošnim pravilom o zastaranju oziroma petletnemu zastaralnemu roku).

Po drugi strani je VSRS v **sklepu v zadevi II Ips 35/2022 z dne 15. junija 2022** poudarilo, da pri presoji ustreznosti trditvenega bremena za zahtevek iz 32. člena ZD zadošča (če to omogoča identifikacijo zahtevka in učinkovito obrambo nasprotne stranke), da potomec opiše vrsto posameznega dela, ga časovno okviri in navede vlaganja, s katerimi opiše svoj prispevek k povečanju oziroma ohranitvi zapustnikovega premoženja, ter hkrati oceni vrednost prispevka,

⁷ Glej Smole, 1965, str. 110; Gavella & Belaj, op. 26 na str. 412. Glej tudi sodbo VSRS v zadevi II Ips 1/2008 z dne 10. aprila 2008.

⁸ Glej Finžgar, 1978, str. 352. Upravičeno je na primer, da se upravičencu omogoči nadaljevanje zapustnikove pridobitne dejavnosti, za katero je upravičenec usposobljen. Tako Zupančič & Žnidaršič Skubic, str. 227. Upravičenci lahko celo dobijo izplačano denarno protivrednost prispevka, če bi bila izločitev dela premoženja v naravi »gospodarsko nesmotrna«. Glej Zupančič & Žnidaršič Skubic, str. 54. Glej tudi sodbe VSRS v zadevah II Ips 56/2000 z dne 14. septembra 2000, II Ips 40/2001 z dne 8. marca 2001, II Ips 587/2004 z dne 15. junija 2006, in II Ips 483/2007 z dne 18. oktobra 2007 ter sklep VSRS v zadevi II Ips 633/2009 z dne 17. maja 2012.

ker gre po naravi stvari za dolgoletno skupno pridobivanje in bi bilo od potomca neživljenjsko pričakovati, da bi moral podrobno navesti, koliko ur je porabil za posamezna dela. Tako stališče je v skladu s 23. členom Ustave RS.

3. Tožbeni zahtevki za zmanjšanje oporočnih razpolaganj in vrnitev daril zaradi odprave prikrajšanja nujnega deleža

3.1. (Ne)primernost ničnostne sankcije pogodb

Oporočna razpolaganja in darila *inter vivos*, ki so posegla v rezervirani del zapuščine, niso *ex lege* nična, pa če še tako globoko in očitno posegajo v nujni del zapuščine, saj je zakonodajalec dal nujnemu dediču na voljo, da se ob prikrajšanju nujnega deleža sam odloči, ali bo zahteval zmanjšanje oporočnih razpolaganj in morebiti še vrnitev daril, kar pomeni, da so oporočna razpolaganja in darila (le) izpodbojna.⁹ V nobenem primeru tudi ne prenehajo ali se ne razveljavijo. Ob uspešnem zahtevku zaradi prikrajšanja nujnega deleža postanejo le razmeroma neučinkovita – neučinkovita glede tistega, ki jih je legitimiran izpodbijati, in še to le toliko, kolikor je potrebno za poravnavo nujnega deleža, nasproti preostalim pa ostanejo v veljavi.¹⁰ Kljub temu se v sodni praksi še zgodi, da sodišča obravnavajo ničnostne zahtevke ali celo sama razmišljajo o možnosti ničnostne sankcije pogodb, s katerimi sta se pogodbeni stranki skušali izogniti pravilom o njunem dedovanju, češ da je podlaga take pogodbe nedopustna oziroma sta imeli pogodbeni stranki pri njeni sklenitvi nemoralen nagib in je v tem primeru mogoče uporabiti določbi četrtega odstavka 39. člena OZ ali drugega odstavka 40. člena OZ, po katerih je pogodba nična, če je podlaga pogodbe nedopustna ali če je nedopusten nagib bistveno vplival na odločitev enega pogodbenika, da je sklenil pogodbo, in če je drugi pogodbenik to vedel ali bi bil moral vedeti. Tako stališče je mogoče razbrati na primer iz **sodb VSRS v zadevah II I ps 1239/2008 z dne 14. julija 2011** in **II Ips 59/2013 z dne 30. januarja 2014**. Tak pristop k obravnavi zahtevkov za odpravo prikrajšanja nujnega deleža ni pravilen. Po določbi prvega odstavka 86. člena OZ je pogodba nična le, če namen kršenega pravila ne odkazuje na kakšno drugo sankcijo ali če OZ v posameznem primeru ne predpisuje česa drugega. Kadar ima pogodba elemente, ki kažejo na ničnost, lahko sodišče ugotovi ničnost te pogodbe le, če ni drugega določila, ki bi zadevo urejalo drugače, saj je treba pogodbo v skladu z načelom *pacta sunt servanda*, če je le mogoče, vzdržati v veljavi. To mora veljati tudi za pogodbo o dosmrtnem preživljanju in pogodbo o preužitku, če sodišče ugotovi, da sta bili sklenjeni z namenom izigranja nujnih dedičev. Čeprav je namen pogodbenih strank pri sklenitvi navedenih pogodb

⁹ Smole, 1958, str. 84; Kreč & Pavić, str. 27; Gavella, str. 99 in nasl. oziroma Gavella & Belaj, str. 230; Rijavec, str. 51; Šinkovec & Tratar, str. 61.

¹⁰ Kreč & Pavić, str. 120.

izigrati nujne dediče, jih sodišča prav zaradi specialnih pravil ZD ne bi smela obravnavati kot ničnih, temveč bi jih morala obravnavati kot izpodbojne (oziroma (delno) neučinkovite), saj sicer ne upoštevajo določbe prvega odstavka 86. člena OZ. Oporočna razpolaganja in darila *inter vivos*, ki posegajo v rezervirani del zapuščine, niso *ex lege* nična, pa če še tako globoko in očitno posegajo v nujni del zapuščine, že samo upoštevajoč ustavno zagotovljeno zapustnikovo svobodo testiranja. Iz **sodbe VSRS v zadevi II Ips 324/2016 dne 27. julija 2017** nazorno izhaja:

»Posameznik (v obravnavanem primeru preužitkar) ima vso pravico, da s svojim premoženjem razpolaga, kot ga je volja. Lahko je do sebe neusmiljen in neizprosno varčuje, lahko po mili volji zapravlja, lahko živi v odrekanju, lahko 'na veliki nogi'. Kot si želi, kar mu ustreza, ga osrečuje in izpolnjuje. Vse to posamezniku zagotavlja ustavno jamstvo svobode na premoženjskem področju (33. in 67. člen Ustave) in tudi jamstvo nedotakljivosti zasebnega življenja (35. člen Ustave). [...] Preužitkarica bi zato lahko s premoženjem razpolagala tudi tako, da bi temeljito spremenila svoj življenjski slog. Lahko bi vse svoje prihranke in drugo premoženje vložila v nepojmljivo razkošje in nerazumno zapravljivost. Če bi to storila z 'zlobnim' namenom prikrajšati dediče, bi si morda lahko kdo mislil, da je njeno ravnanje nespodobno, za koga lahko celo nemoralno. Vendar bi bilo pravno povsem dopustno. Dopustno zato, ker bi za njim stale omenjene ustavne garancije svobode. [...] Edina omejitev je [...] omejitev neodplačnega razpolaganja, če bi bil zaradi tega prikrajšan nujni delež. Vendar velja omejitev samo za neodplačna razpolaganja – in še ta je lahko, kolikor presega socialno funkcijo varovanja socialne ogroženosti nujnega dediča, ustavno sporna.«¹¹

V tem kontekstu lahko pohvalim tudi pisanje VSRS v zadevah II Ips 853/2008 in II Ips 121/2017. V zadevi **II Ips 853/2008 z dne 16. septembra 2010** je sodišče pojasnilo, da gre pri pogodbah, s katerimi se pogodbeniki skušajo izogniti pravici nujnega dediča do nujnega deleža, za podobno situacijo kot v primeru pogodb v škodo upnikov, in pravilno zaključilo, da v obeh primerih pravno dejanje pogodbenikov izgubi pravni učinek le proti prikrajšanemu, in to le toliko, kolikor je potrebno za odpravo prikrajšanja, ter da zunaj teh okvirov ostane v veljavi,¹² v **sodbi v zadevi II Ips 121/2017 z dne 25. januarja 2018** pa mimogrede, čeprav za končno razsojo obravnavane stvari v njej sploh ni bilo pomembno, ali je imel zapustnik namen prikrajšati nujne dediče pri dedovanju, pravilno opomnilo, da je VSRS že v judikatu II Ips 324/2016 pojasnilo, da to ni nedopusten nagib v smislu 40. člena OZ, ker ima vsak pravico, da s svojim premoženjem razpolaga po svoji volji.

¹¹ Glej tudi sodbo VSRS II Ips 558/2006 z dne 15. januarja 2009: »Zapustnik lahko za časa svojega življenja prosto razpolaga s svojim premoženjem in ga lahko torej sam v celoti potroši, odtuji itd. tako, da ga ob njegovi smrti ni več. Tako ravnanje ni v nasprotju z nobenim moralnim načelom. [...] Zapustnik je omejen le pri nekaterih razpolaganjih in le do določenega obsega. Z oporoko ali z neodplačno pogodbo lahko s svojim premoženjem razpolaga tako, da ne prizadene skupnega nujnega deleža nujnih dedičev«.

¹² Prim. Hudej; Varanelli.

»Če neodplačno razpolaganje poseže v nujni delež, lahko dediči zahtevajo vrnitev daril po določbah Zakona o dedovanju (ZD). Takšno zakonsko varstvo dedičev povsem zadostuje, zato je uporaba ničnosti izključena.«

V zvezi s pravilnim oblikovanjem tožbenih zahtevkov zaradi prikrajšanja nujnega deleža je zagotovo pomembna tudi **sodba VSRS v zadevi II Ips 172/2016 z dne 22. septembra 2016**. Vendar je tukaj samo omenjam, ker se njeno jedro vrti (le oziroma predvsem) okoli procesnega vprašanja materialno procesnega vodstva oziroma spodbujanja stranke k pravilnemu oblikovanju omenjenih zahtevkov, kar ni bistven element ustanove nujnega dedovanja in z njo povezanih institutov, o katerih pišem v tem prispevku.

3.2. Rok za vložitev tožbenih zahtevkov

Ker se oporočna razpolaganja zmanjšajo in darila vrnejo le na zahtevo nujnega dediča, zakon določa tudi rok za vložitev take zahteve. Določba 41. člena ZD se glasi:

»Zmanjšanje oporočnih razpolaganj se lahko zahteva v treh letih od razglasitve oporoke, vrnitev daril pa v treh letih od zapustnikove smrti oziroma od dneva, ko je postala pravnomočna odločba o njegovi razglasitvi za mrtvega oziroma odločba, s katero se ugotavlja njegova smrt.«

Naslov 41. člena ZD (Zastaranje tožbe) nakazuje, da imamo opraviti z zastaralnima roko- ma, kar pomeni, da zanju veljajo vsa splošna (obligacijskoppravna) pravila o zastaralnih rokih, vključno s pravili o zadržanju in pretrganju zastaranja. V sodni praksi se že več let brez izjeme razsoja prav s tem izhodiščem.¹³

Se je pa leta 2020 zgodil pomemben premik pri zagotavljanju resnične pravice do sodnega varstva iz naslova prikrajšanja nujnega deleža, ko je Ustavno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju USRS) v **odločbi v zadevi Up-155/16 z dne 4. junija 2020** obravnavalo ustavno pritožbo nujnega dediča, ki je zamudil rok iz 41. člena ZD in zatrjeval kršitev ustavnih pravic, ker ni mogel pravočasno sodno zahtevati odprave prikrajšanja nujnega deleža z zahtevkom za vrnitev darila, ker je ob tem naletel na nepremagljive ovire (nemožnost sodelovanja v zapuščin- skem postopku in zavajanje sodedinje), v času katerih po določbi 360. člena OZ zastaranje ne teče, pa se redni sodišči na te njegove trditve nista ozirali. USRS je ugotovilo, da redni sodišči res nista imeli nobenega posluha za preverjanje teh tožnikovih trditvev, da sta zato kršili pritožnikovo pravico do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave RS¹⁴ in je zato vrnilo

¹³ Glej sklepa VSRS v zadevah II Ips 494/1992 z dne 10. februarja 1993 in II Ips 147/96 z dne 11. decembra 1997 ter sodbe VSRS v zadevah II Ips 85/1995 z dne 11. decembra 1996, II Ips 320/1995 z dne 10. aprila 1997, II Ips 242/97 z dne 17. septembra 1998, II Ips 388/2010 z dne 5. maja 2011, II Ips 107/2013 z dne 26. novembra 2014 in II Ips 123/2017 z dne 16. novembra 2017.

¹⁴ Uradni list RS/I, št. 33/91, ter Uradni list RS, št. 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21.

zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje. S poizvedbami na rednih sodiščih prve stopnje je USRS celo spoznalo, da nujni dediči redno ne morejo učinkovito uresničevati svoje pravice do sodnega varstva, ker jim zapuščinska sodišča praviloma ne vročajo sklepov, da se zapuščinska obravnava ne bo opravila (kar se zgodi, če zapustnik ob smrti nima nobenega premoženja – 203. člen ZD), tako da dejansko ne morejo uveljavljati zahtevka iz naslova dedovanja niti v zapuščinskem niti v pravnem postopku, saj niso obveščeni o dejstvu, da je zapustnik že za časa življenja razpolagal z vsem svojim premoženjem, in drugih dejstvih, ki so pomembna za uveljavljanje njihovih pravic. Domnevam, da od takrat ni več nobenega zapuščinskega sodišča, ki zapuščinski spis arhivira, ne da bi pred tem vsem zapustnikovim dedičem poslalo tak sklep.

Podobno sporna je lahko praksa zapuščinskih sodišč, ki dedičev ne pozivajo k razglasitvi oporoke in jih tudi ne obveščajo o razglasitvi oporoke, ker v skladu z določbama tretjega in četrtega odstavka 194. člena ZD tega niso dolžna storiti.

4. (Nepotrebno) vnašanje vprašanja ustavnosti pravice do nujnega deleža v sodne odločbe o (ne)odplačnosti pogodb o dosmrtnem preživljanju oziroma pogodb o preužitku in o dedni (ne)vrednosti nujnih dedičev

VSRS je v zadnjih letih v več zadevah – čeprav samo obrobno – izražalo pomisleke v ustavnost pravice do nujnega deleža. Ob prebiranju odločb v zvezi z ustanovo nujnega dedovanja sem na tak pomislek omenjenega sodišča naletela v zadevah II Ips 324/2016, II Ips 121/2017 in II Ips 92/2020, ki sem jih omenila že zgoraj, in v zadevi II Ips 75/2020, o kateri bom še pisala v nadaljevanju tega prispevka, lahko pa, da je bil omenjen še v kakšni sodni odločbi tega sodišča, pa sem ga spregledala. Zanimivo je, da se to vprašanje pojavi praviloma v sporih, v katerih se ugotavlja odplačnost oziroma neodplačnost pogodb o dosmrtnem preživljanju oziroma pogodb o preužitku, saj to morda pomeni, da VSRS meni, da se v zapustnikovo svobodo testiranja pretirano posega predvsem pri upoštevanju zapustnikovih daril pri ugotavljanju obračunske vrednosti zapuščine, od katere se računa nujni delež oziroma ugotavlja morebitno prikrajšanje nujnega deleža, in z zahtevki za vrnitev daril za odpravo prikrajšanja nujnega deleža, kar ni skladno z večkrat slišanimi reformnimi težnjami, da bi bilo treba predvsem zožiti krog potencialnih nujnih dedičev, bolj diferencirano določiti pogoje za uveljavljanje pravice do nujnega deleža in zapustniku dati pravico, da svojcu iz utemeljenih razlogov odvzame ali omeji nujni delež tudi zunaj zakonskega kataloga razlogov za razdedinjenje.¹⁵ Ali je iz tega mogoče sklepati, da VSRS pričakuje, da bo USRS slej kot prej ugotovilo, da (prav) ureditev ugotavljanja obračunske vrednosti zapuščine ali predpisan način odprave prikrajšanja nujnega deleža preveč posegata v zapustnikovo svobodo testiranja? Najbrž ne, saj vrhovna sodnica

¹⁵ Glej Zupancič.

dr. Končina Peternel v svojem odklonilnem ločenem mnenju k sklepu VSRS II Ips 92/2020 z dne 20. januarja 2021, v katerem piše, da se je v zvezi s to zadevo neuspešno zavzemala za začetek postopka za oceno ustavnosti poglavja ZD o nujnih dedičih, pravi, da je zakonodajalec po njenem mnenju čezmerno posegel v ustavno pravico do zasebne lastnine in svobodo do oporočnega in pogodbenega razpolaganja zapustnika (1e) »z določitvijo preširokega kroga nujnih dedičev, določitvijo fiksnega deleža, zlasti pa s tem, da pravice do nujnega deleža ne veže na eksistenčno ogroženost«, ne pa s pravili o ugotavljanju obračunske vrednosti zapuščine ali s predpisanim načinom odprave morebitnega prikrajšanja nujnega deleža.

Glede tega kljub temu poudarjam, da bi do sporov o odplačnosti oziroma neodplačnosti pogodb o dosmrtnem preživljanju oziroma pogodb o preužitku prihajalo celo tudi ob popolni ukinitvi ustanove nujnega dedovanja, saj se je treba z vprašanjem odplačnosti oziroma neodplačnosti omenjenih pogodb ukvarjati (vsaj) še zaradi dednopravne ustanove vračunanja daril v dedni delež zakonitih dedičev, ki ni nujno povezana z dednopravno ustanovo nujnega dedovanja in za katero nihče ne trdi, da bi bila ustavno sporna. V tem smislu se mi zdi nekoliko neumestno vnašanje vprašanja neustavnosti ustanove nujnega dedovanja prav v prej omenjene spore. Če bi se (*de lege ferenda*) zožal krog nujnih dedičev, pravica do nujnega deleža vezala na eksistenčno ogroženost dediča, zapustniku pa dovoljeval odvzem ali omejitev nujnega deleža tudi zunaj zakonskega kataloga razlogov za razdedinjenje ali na druge podobne načine reformirala ustanova nujnega dedovanja, bi bilo omenjenih sporov najbrž precej manj, zagotovo pa ne bi kar izginili, ker so povezani tudi z dednopravnim institutom vračunanja daril v dedni delež zakonitih dedičev. Zato bi morala sodišča še naprej z vso resnostjo obravnavati vprašanje odplačnosti oziroma neodplačnosti pogodb o dosmrtnem preživljanju oziroma pogodb o preužitku, pa če so ti še tako težki, ne da bi jih pri tem ovirala morebitna neustavnost instituta nujnega dedovanja. Zgled za to bi morala biti **sodba VSRS v zadevi II Ips 75/2020 z dne 16. februarja 2022**, v kateri je sodišče zavzelo jasno stališče, da sodišča zgolj zaradi morebitne neustavnosti ustanove nujnega deleža ne morejo iskati »bližnjic prek sproščene razlage dedne nevrednosti«, saj tudi vprašanje dedne nevrednosti (kot bo še podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju tega prispevka) – enako kot vprašanje (pojma) darila po ZD – ni vedno sestavni del ustanove nujnega deleža, marveč se razteza na vse dedne položaje.

5. Omejitev ali izključitev pravice do nujnega deleža

5.1. Dedna nevrednost (*indignitas*) in razdedinjenje (*exhereditatio ob iusta causa* ali *exhereditatio nota causa*)

Pravico do nujnega deleža dedič lahko tudi izgubi, če je dedno nevreden (126. in 127. člen ZD) ali upravičeno razdedinjen (42.–45. člen ZD).¹⁶

¹⁶ Finžgar, 1956, str. 5; Smole, 1958, str. 91.

Razdedinjenje je pravni institut, ki oporočitelju daje možnost, da ob predvidenih pogojih delno ali v celoti odtegne nujni delež osebi, ki ima pravico do nujnega deleža. S tem institutom lahko torej oporočitelj prepreči dedovanje osebam, ki jim je zakon zagotovil pravico do nujnega deleža. Če se zapustnik tako odloči, lahko razdedini dediča, ki ima pravico do nujnega deleža, le takrat, kadar je izpolnjen kateri od razlogov, ki jih taksativno (v 42. členu) našteva ZD. Za razdedinjenje je dovolj, da obstaja eden od zakonsko določenih razlogov. Oporočitelj lahko razdedini dediča, ki ima pravico do nujnega deleža, (le) iz naslednjih (v prvem odstavku 42. člena ZD taksativno naštetih) razlogov:

1. če se je ta s kršitvijo kakšne zakonite ali moralne dolžnosti huje pregrešil nad zapustnikom,
2. če je naklepoma storil kakšno hujše kaznivo dejanje zoper njega ali zoper njegovega zakonca, otroka, posvojenca ali starše,
3. če se je vdal brezdelju in nepoštenemu življenju.

Analogna uporaba ali razširjevalna razlaga razlogov za razdedinjenje nista dovoljeni.¹⁷

V nasprotju z razdedinjenjem dedna nevednost nujno odvzame dedno pravico v celotnem obsegu.¹⁸ Tudi razlogi za dedno nevednost so v zakonu naštetih taksativno in zanje ni dopustna analogija ali ekstenzivna razlaga.¹⁹ V ZD so razlogi dedne nevednosti naštetih v 126. členu. Dedno neveden je tisti (nujni) dedič:

1. ki je z naklepom vzel ali poskusil vzeti življenje zapustniku;
2. ki je s silo ali grožnjo prisil zapustnika ali ga z zvijačo pripravil do tega, da je napravil ali preklical oporoko ali kakšno določilo v oporoki, ali mu preprečil to storiti;
3. ki je uničil ali skril zapustnikovo oporoko z namenom, da bi preprečil izpolnitev zapustnikove poslednje volje, prav tako pa tudi tisti, ki je ponaredil zapustnikovo oporoko;
4. ki se je huje pregrešil zoper dolžnost preživljati zapustnika, ki ga je bil po zakonu dolžan preživljati, in tudi tisti dedič, ki ni hotel dati zapustniku potrebne pomoči.

Kot temelj za uporabo obeh institutov se torej na strani razdedinjenega in dedno nevednega zahteva krivda glede nekega nedopustnega ravnanja v razmerju do zapustnika (ali njegovega najbližnjega). Obema institutoma – dedni nevednosti in razdedinjenju – je skupno tudi to, da pomenita civilno kazen za, obče gledano, nesprejemljivo ravnanje dediča.

¹⁷ Finžgar, 1962, str. 78.

¹⁸ Bazala, str. 138; Smole, 1958, str. 114.

¹⁹ Finžgar, 1962, str. 39.

5.2. Hujša kršitev zakonite ali moralne dolžnosti, ki jo ima nujni dedič do zapustnika, iz 1. točke prvega odstavka 42. člena ZD (kot razlog za razdedinjenje)

V **sodbi VSRS v zadevi II Ips 80/2019 z dne 6. februarja 2020** je sodišče po eni strani sledilo že uveljavljenemu stališču starejših pravnih teoretikov, da mora kršitev zakonske ali moralne dolžnosti, ki jo ima nujni dedič do zapustnika, pomeniti hujšo kršitev tako subjektivno za zapustnika kot tudi objektivno za njegovo okolico oziroma širšo družbeno skupnost, da je razdedinjenje utemeljeno,²⁰ po drugi strani pa presenetilo z obrazložitvijo, da pri razsoji utemeljenosti razdedinjenja ni pomemben vzrok za dedičevo ravnanje, ki je bilo podlaga za razdedinjenje (kar pomeni, da ni pomembno niti, da je bil tudi sam dedič žrtev kršitev zakonitih in moralnih dolžnosti s strani zapustnika), in to pozitivno, saj se tako nedvomno krepi vedno zaželeno spoštovanje in dostojanstvo v družinskopravnih odnosih oziroma preprečuje vnos (kontraproduktivnega) talionskega načela vanje.

5.3. Opustitev dolžne pomoči zapustniku iz 4. točke 126. člena ZD (kot razlog za dedno nevrednost) nasproti hujši kršitvi moralne dolžnosti, ki jo ima nujni dedič do zapustnika, iz 1. točke prvega odstavka 42. člena ZD (kot razlog za razdedinjenje)

V **sodbi VSRS v zadevi II Ips 75/2020 z dne 16. februarja 2022** (ki sem jo omenila že zgoraj v zvezi s pomisleki o ustavnosti ustanove nujnega deleža) je sodišče obravnavalo primer nujne dedinje, ki ji je sodedinja očitala opustitev dejanja potrebne pomoči njuni pokojni mami. Zapustnica se je bila primorana po smrti njenega partnerja in njenih 71. letih izseliti iz njenega dotlej skupnega doma, nujna dedinja pa ji ni ponudila, naj se preseli k njej v Koper ali ji ponudila bivanja v njenem stanovanju v Ljubljani, ki ga je sicer oddajala v najem, čeprav zapustnica takrat ni imela na voljo drugega bivališča in ji je bila približno v istem času diagnosticirana Parkinsonova bolezen, zaradi katere je potrebovala pomoč. Sodišče je najprej analiziralo nekaj starejših sodnih odločb, ki po dejanskih okoliščinah sicer niso bile primerljive z obravnavano, toda so vendarle ponujala abstraktna stališča, kdaj gre za opustitev potrebne pomoči zapustniku, potem pa strnilo ugotovitve take analize v zaključku, da gola kršitev moralnih pravil in obveznosti ter pravil strpnega vedenja še ne ustreza obravnavanemu razlogu dedne nevrednosti. Poleg tega, da je razdedinjenje drugače kot dedna nevrednost dispozitivni akt zapustnika, je med razlogom za dedno nevrednost iz 4. točke 126. člena ZD (opustitev potrebne pomoči zapustniku) in razlogom za razdedinjenje iz 1. točke prvega odstavka 42. člena ZD (hujša kršitev zakonite ali moralne dolžnosti, ki jo ima nujni dedič do zapustnika) prepoznalo razliko

²⁰ Kreč & Pavić, str. 137; Gavella & Belaj, op. 20 na str. 225 in nasl.

glede intenzitete dedičeve pregrešitve nad zapustnikom. Pri razdedinjenju je lahko ta intenziteta manjša in sega tudi na področje moralne presoje zapustnika (ki pa mora kljub temu imeti dejansko podlago v ravnanju dediča), razlog za dedno nevednost pa mora vsebovati vzročno zvezo med dedičevo opustitvijo nudenja pomoči in konkretno prizadetostjo zapustnika zaradi opustitve potrebne pomoči, kar pomeni, da za predmetni razlog dedne nevednosti ni dovolj le dedičeva hujša kršitev moralne obveznosti, ki bi zadoščala za njegovo razdedinjenje, temveč mora biti zapustnik tudi realno ogrožen zaradi dedičeve brezbrizne ali celo sovražne pasivnosti. Zato je sodišče v obravnavanem primeru sodbi nižjih sodišč, ki sta odločili, da je nujna dedinja dedno nevedna in da tako nima dedne pravice po svoji pokojni materi, spremenilo tako, da je ta tožbeni zahtev v celoti zavrnilo kot neutemeljen. Nižji sodišči sta namreč med drugim ugotovili, da je bilo za zapustnico po smrti njenega moža kljub pasivnemu ravnanju njene nujne dedinje poskrbljeno, saj jo je takrat k sebi vzela njena sestra, tako da pomoč nujne dedinje ni bila nujna, zaradi česar je ostal le še moralni vidik presoje, ki za dedno nevednost – drugače kot pri razdedinjenju – ne zadošča.

Literatura

- BAZALA, Branko. Nužno nasljedstvo. *Niša zakonitost*, 1957, letn. XI, št. 3–4, str. 136 in nasl.
- FINŽGAR, Alojzij. *Dedno pravo Jugoslavije*. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 1962.
- FINŽGAR, Alojzij. Nasledno pravo. V: *Enciklopedija imovinskega prava i prava udružnog rada I–III*. Beograd: Novinsko-izdavačka ustanova, Uradni list SFRJ, 1978.
- FINŽGAR, Alojzij. Nujni delež. *Pravnik*, 1956, letn. XI, št. 1–2, str. 3 in nasl.
- GAVELLA, Nikola: *Pravni položaj nasljednika*. Čakovec: Pravni fakultet Zagreb, Zagreb, 1983.
- GAVELLA, Nikola, in BELAJ, Vlado. *Nasljedno pravo, tretja, bistveno spremenjena in dopolnjena izdaja*. Zagreb: Narodne novine, d. d., 2008.
- HUDEJ, Jasna. Aktivna legitimacija za izbrisno tožbo. *Podjetje in delo*, 2017, letn. XXXXIII, št. 1, str. 133 in nasl.
- KREČ, Milan, in PAVIĆ, Đuro. *Komentar Zakona o nasljeđivanju (sa sudskom praksom)*. Zagreb: Narodne novine, 1964.
- RIJAVEC, Vesna. Darilyna pogodba. *Pravnik*, 2004, letn. LIX, št. 1–3, str. 39 in nasl. (oziroma Darilyna pogodba. V: *Veliki simpozij o stanju in razvoju slovenskega obligacijskega prava*, 2. del. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo, 2002).
- SMOLE, Albin. Pravo nujnih dedičev. *Pravnik*, 1958, letn. XIII, št. 3–4, str. 81 in nasl.
- SMOLE, Albin. *Zakonito in oporočno dedovanje, Sistematični oris materialnega dednega prava SFRJ*. Ljubljana: ČZ Uradni list SR Slovenije, 1965.
- ŠINKOVEC, Janez, in TRATAR, Boštjan. *Veliki komentar Zakona o dedovanju s sodno prakso*. Ljubljana: Založniška hiša Primath, 2005.
- VARANELLI, Luigi. Oškodovanje upnikov s pogodbo. *Odvetnik*, 2019, letn. XXI, št. 5 (93), str. 15 in nasl.

ZUPANČIČ, Karel. Omejitev svobode testiranja z ustanovo nujnega deleža. *Pravna praksa*, 2003, letn. XXII, št. 19, str. I in nasl. (priloga).

ZUPANČIČ, Karel, in ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija. *Dedno pravo, tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja*. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2009.